

MUXIRUM

Direito e Filosofia
Vol. 1 | N°. 1 | Ano 2026

MANIFESTO FILOSOFIA NOS PALOP

Resumo

O *Manifesto Filosofia nos PALOP* propõe a reativação da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas (CONCP) como fundamento ético, político e epistemológico para a construção de um espaço filosófico comum entre os países africanos de língua oficial portuguesa. Partindo da crítica à marginalização das tradições filosóficas africanas nos PALOP após os processos de independência, o texto sustenta que a CONCP não constitui apenas um marco político da luta anticolonial, mas também um acontecimento epistemológico capaz de orientar a elaboração de um pensamento africano partilhado, enraizado na experiência histórica da autodeterminação. O manifesto defende a valorização da oralidade, dos saberes endógenos e da memória institucionalizada como condições para a produção de uma filosofia africana crítica, plural e criadora, veiculada tanto em línguas nacionais quanto em língua portuguesa. Por fim, são apresentados três caminhos para a reativação filosófica da CONCP: a criação de um observatório filosófico da autodeterminação, o fortalecimento de uma rede filosófica pan-africana dos PALOP e a constituição de um corpus comum de referência. O texto afirma a filosofia como prática de reivindicação da herança intelectual partilhada e como instrumento de emancipação dos povos africanos.

Palavras-chave: Filosofia Africana; PALOP; CONCP; Epistemologia; Autodeterminação.

Abstract

The *Manifesto Philosophy in the PALOP* proposes the reactivation of the Conference of Nationalist Organizations of the Portuguese Colonies (CONCP) as an ethical, political, and epistemological foundation for the construction of a shared philosophical space among Portuguese-speaking African countries. By critically addressing the marginalization of African philosophical traditions in the PALOP after independence, the text argues that the CONCP represents not only a political milestone of anti-colonial struggle but also an epistemological event capable of guiding the development of a common African philosophy rooted in the historical experience of self-determination. The manifesto advocates the recognition of orality, endogenous knowledge, and institutionalized memory as essential conditions for a critical, plural, and creative African philosophy, articulated in both national languages and Portuguese. Finally, it outlines three pathways for the philosophical reactivation of the CONCP: the establishment of an observatory of self-determination, the strengthening of a pan-African philosophical network among the PALOP, and the creation of a shared reference corpus. The text affirms philosophy as a practice of reclaiming shared intellectual heritage and as a tool for the emancipation of African peoples.

Keywords: African Philosophy; PALOP; CONCP; Epistemology; Self-determination.

Editor deste número:

Marcos Carvalho Lopes
marcos.lopes@ufjf.edu.br

MANIFESTO FILOSOFIA NOS PALOP¹

Maputo, Junho 2025

Recuperar a CONCP: Para um Espaço Epistemológico Dos/Nos Cinco – Palop

“A liberdade pensada em conjunto é o primeiro passo para a liberdade vivida em comum.”

I. Introdução

Os países africanos de língua oficial portuguesa — Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe — partilham uma história de resistência à opressão colonial e de construção da liberdade. Contudo, no campo do pensamento filosófico, esta herança partilhada tem sido ignorada, marginalizada por paradigmas hegemónicos, impostos de fora.

Neste manifesto, propomos um retorno à CONCP — Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas — como fundamento ético, político e filosófico de um espaço de pensamento próprio, comum, africano veiculado em línguas nacionais e em língua portuguesa. Defendemos que os ideais fundadores da CONCP podem e devem ser reativados como valores centrais de um espaço epistemológico com identidade própria.

II. A CONCP: Fundação de um Pensamento Libertador

Casablanca, 1961. Jovens africanos vindos de diferentes territórios das colónias portuguesas reúnem-se para pensar juntos a liberdade.

A CONCP não foi apenas uma plataforma de luta anti-colonial. Foi, acima de tudo, um lugar de elaboração conjunta de ideais, onde a solidariedade entre os povos e a luta pela sua autodeterminação falava mais alto que os nacionalismos emergentes. Os seus princípios — autodeterminação, justiça, unidade, dignidade — nasceram não apenas da política, mas também da história e da experiência partilhada de sofrimento, resistência e sonho.

Mais do que uma aliança estratégica, a CONCP foi um ensaio vivo de filosofia da autodeterminação e libertação, onde se discutia o sentido da independência como liberdade ontológica e política dos povos Africanos.

III. Uma Genealogia Esquecida

“A luta continua”, diziam – mas esquecemos o pensamento que a iniciou”.

¹DOI: [10.5281/zenodo.18302862](https://doi.org/10.5281/zenodo.18302862)

Após as independências, os novos Estados soberanos adotaram lógicas de centralização minimizando o diálogo da partilha do destino. Os debates da CONCP, que uniam Angola e Moçambique à Guiné, Cabo Verde e São Tomé, foram substituídos por narrativas nacionais fechadas, muitas vezes alienadas das raízes comuns da luta pela autodeterminação contra o colonialismo português.

Com isso, perdeu-se a possibilidade de edificar uma filosofia africana em línguas nacionais e em língua portuguesa unitária, crítica e criadora, baseada na experiência histórica de libertação. Enquanto outras regiões do continente africano e das diásporas africanas sistematizavam suas tradições intelectuais, os PALOP ficaram órfãos da sua genealogia filosófica.

IV. A CONCP como Fundamento Epistemológico

A CONCP não é apenas um fato político. É um fato epistemológico.

Os valores da CONCP contêm um potencial filosófico original. Eles propõem uma forma de pensar a liberdade como vínculo e responsabilidade, não como abstração liberal. Propõem a dignidade não como conceito jurídico, mas como expressão da moralidade e historicidade africanas.

Reativar a CONCP como fundamento epistemológico implica:

- * Revalorizar a oralidade e os saberes endógenos como fontes legítimas de conhecimento;
- * Mergulhar a filosofia africana na experiência da luta por um destino comum;
- * Construir um espaço plural, crítico e enraizado no que os povos Africanos viveram e continuam a viver e esperam no futuro

V. Três Caminhos para a Reativação Filosófica da CONCP

“Para recordar com eficácia, é preciso institucionalizar a memória.”

1. Observatório Filosófico da Autodeterminação:

Criar centros de estudo, ligados às universidades dos PALOP, que investiguem, publiquem e ensinem os textos da CONCP e os pensamentos dos seus protagonistas.

2. Rede Filosófica Pan-africana dos Cinco

Promover intercâmbios intelectuais regulares entre os PALOP. Realizar colóquios, congressos, edições conjuntas, formações e construção de currículos filosóficos em comum.

3. Corpus Comum de Referência:

Publicar e divulgar amplamente os documentos históricos da CONCP – declarações, cartas, discursos – com edições críticas, comentários e traduções acessíveis. Para o efeito, serão indispensáveis o concurso e a colaboração dos arquivos públicos e privados existentes nos Palop e em outros países.

VI. Conclusão: Filosofia como Reivindicação da Herança Partilhada

“Não herdamos apenas bandeiras; herdamos ideias.”

A filosofia africana veiculada em língua portuguesa não pode limitar-se a ecos coloniais ou modelos importados. Deverá recuperar os fundamentos da sua própria génese libertadora, à luz dos quais a filosofia e a política eram inseparáveis, tendo sido a legitimidade da acção e da luta suportada por um pensamento endógeno de longa duração.

A CONCP é, neste sentido, o nosso arquivo fundador. É tempo de abrir esse arquivo, escutá-lo e atualiza-lo. Só assim poderemos falar de uma filosofia africana que não apenas denuncia o colonialismo, mas propõe novos caminhos – éticos, políticos, estéticos e epistémicos – para o estudo da autodeterminação e emancipação dos povos no quadro mais geral da história do continente africano e do mundo.

Severino Ngoenha (Moçambique), Filomeno Lopes (Guiné-Bissau), Luis Kandjimbo (Angola), Jose Castiano (Moçambique), Feliciano Moreira Bastos (Angola)